

ANALISI COMPARATIVA DELLA CULTURA DELL'ITALIA E DELL'UZBEKISTAN; SOMIGLIANZE E DIFFERENZE

Naimova Parvina Rustamovna

Samdhti O'Qituvchisi

Alessandra Marabini

Scuola Superiore Per Mediatori Linguistici

Di Bari Bona Sforza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642339>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2026

Accepted: 15th April 2026

Online: 17th April 2026

KEYWORDS

Parlando della cultura dell'Uzbekistan, si può affermare che essa è estremamente elevata e degna di grande riconoscimento

ABSTRACT

Ritengo che la cultura sia un concetto di fondamentale importanza per ogni popolo. Attraverso la cultura, un popolo viene riconosciuto e si sviluppa. Essa rappresenta l'identità, la vita culturale e lo stile di vita quotidiano di ogni nazione. Un popolo con un alto livello culturale e con rispetto per la propria cultura gode sempre di grande considerazione. Il ruolo della cultura nello sviluppo futuro e nel riconoscimento a livello mondiale è inestimabile.

Ritengo che la cultura sia un concetto di fondamentale importanza per ogni popolo. Attraverso la cultura, un popolo viene riconosciuto e si sviluppa. Essa rappresenta l'identità, la vita culturale e lo stile di vita quotidiano di ogni nazione. Un popolo con un alto livello culturale e con rispetto per la propria cultura gode sempre di grande considerazione. Il ruolo della cultura nello sviluppo futuro e nel riconoscimento a livello mondiale è inestimabile.

Parlando della cultura dell'Uzbekistan, si può affermare che essa è estremamente elevata e degna di grande riconoscimento. Le sue radici affondano profondamente nella nostra storia. Infatti, la nostra storia è antica e potente; per questo motivo, oggi molti stranieri mostrano interesse nel conoscere la nostra cultura e nel visitare il paese per scoprirla più da vicino. Anche la cultura dell'Italia è altamente sviluppata. In quel paese, la moda, il design, l'arte e, allo stesso tempo, la cultura sono fortemente sviluppati. Anche la sua storia è valutata a un livello molto elevato. La storia dell'Italia e dell'Uzbekistan risale a grandi civiltà, e la cultura di entrambi i paesi è fortemente sviluppata. Le loro culture presentano molte somiglianze, ma allo stesso tempo si distinguono anche per diverse differenze.

Innanzitutto, considerando le somiglianze, in entrambe le nazioni la famiglia è altamente valorizzata, ossia il suo ruolo occupa una posizione di grande importanza. Il rispetto all'interno della famiglia, il rivolgersi agli anziani con forme di cortesia piuttosto che in modo informale, così come il mostrare sempre attenzione e affetto verso i più giovani, si manifestano in modo simile nelle culture di entrambi i popoli. Inoltre, le madri sono profondamente onorate in entrambe le società e vengono considerate come il simbolo del più alto livello di rispetto. Trascorrere del tempo con la famiglia e prestare attenzione ai propri cari è una consuetudine tipica di entrambi i popoli. Ad esempio, mostrare rispetto nei confronti delle persone più anziane e rivolgersi a loro utilizzando la forma di cortesia è una caratteristica presente in entrambe le culture.

Inoltre, un'altra somiglianza culturale tra questi due popoli riguarda il loro patrimonio storico, la letteratura e le arti. In entrambe le nazioni, la storia è fortemente sviluppata. I monumenti storici e i siti di interesse culturale sono stati preservati fino ai giorni nostri e registrano un elevato numero di visitatori. Allo stesso tempo, grazie all'alto livello delle arti, l'espressione artistica di entrambi i popoli si è diffusa a livello internazionale ed è diventata rinomata. Il loro patrimonio culturale è di grande valore e ammirazione.

Uno degli aspetti più riconosciuti in comune tra l'Uzbekistan e l'Italia è la loro ospitalità. Come il popolo uzbeko, anche gli italiani accolgono gli ospiti con grande attenzione e li trattano con cura. I sorrisi sul volto e il rispetto verso gli ospiti si manifestano chiaramente nella cultura di entrambi i popoli. L'espressione proverbiale uzbeka " l'ospite è sacro come il padre" trova in loro una forma differente, ma il concetto di rispetto per gli ospiti è altrettanto presente.

Abbiamo visto alcune somiglianze tra due paesi. Ora consideriamo le loro differenze. La differenza principale tra loro è che appartengono a religioni diverse. In Uzbekistan, lo sviluppo è avvenuto sotto l'influenza dell'Islam, mentre in Italia la religione principale è il cristianesimo cattolico. Di conseguenza, anche le cerimonie nuziali e le festività sono diverse tra loro. Poiché nei due paesi esistono religioni differenti, tutte le loro tradizioni e cerimonie si distinguono l'una dall'altra.

Allo stesso tempo, in Italia la lingua principale è l'italiano, mentre in Uzbekistan la lingua ufficiale è l'uzbeko. Queste due lingue appartengono a famiglie linguistiche diverse. La lingua uzbeka deriva dalla famiglia delle lingue turche, mentre l'italiano appartiene alla famiglia delle lingue romanze. Tuttavia, entrambe le lingue utilizzano l'alfabeto latino.

Anche nel modo di alimentarsi questi due popoli presentano differenze. L'Italia è famosa per la pizza, la pasta e i maccheroni, e durante i pasti si utilizzano forchetta e coltello: questo è considerato un aspetto normale della loro cultura. Gli uzbeki, invece, sono famosi per il plov, il pane e il tè; durante i pasti usano meno spesso il coltello e, in alcuni casi, consumano il cibo con le mani. Queste differenze evidenziano la varietà delle rispettive culture.

Inoltre, esistono differenze anche nello stile di vita sociale. In Italia, il ruolo delle donne si manifesta in modo più libero. In Uzbekistan, invece, per le donne esistono alcune restrizioni da parte dei loro mariti. In altre parole, l'Uzbekistan si basa su valori nazionali tradizionali, in cui il ruolo degli uomini è sempre altamente valorizzato, ma allo stesso tempo le donne sono molto rispettate e apprezzate dagli uomini.

Sebbene l'Italia e l'Uzbekistan siano due paesi diversi, dal punto di vista culturale sono molto simili per quanto riguarda l'ospitalità familiare, il rispetto e l'attenzione all'arte. Tuttavia, esistono differenze significative nell'ambiente familiare, nella vita sociale e nelle abitudini alimentari.

Bibliografia:

1. Massimo Montanari, Il mondo in cucina: Storia, identità, scambi culturali. Laterza, Roma-Bari, 2013.
2. Alberto Capatti, Massimo Montanari, La cucina italiana: Storia di una cultura. Laterza, Roma, 2002.
3. Dilnoza Ostonova, Cultura gastronomica e ospitalità in Uzbekistan. Università Statale di Tashkent, 2020.

4.O'zbek xalq maqollari, Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.

